

MEMORIA

VII CONGRESO BOLIVIANO DE ENTOMOLOGÍA

ISSN Impreso 2664-5114
Virtual 2664-5742

doi: 10.5281/zenodo.6380910

FOTO: Eliamne Karenina Gutierrez Ojeda
Decimiana sp. Uvarov, 1940 off.
(Mantodea: Acanthopidae)